

A gazemberek törvénye

Kategória: [2012. augusztus](#)
Írta: SERGE HALIMI

Van Michael Curtis (Kertész Mihály) 1942-es kultfilmjének, a *Casablancának* egy jelenete: Renault százados, a helyi rendőrfőnök néhány embere körében, miután bezáratta Rick (Humphrey Bogart) kávéházát, fennhangon így szól: „Meg vagyok döbbenve, igazán meg vagyok döbbenve, hogy itt szerencsejátékot folytatnak!”

Egy másodperccel később egy krupié egy köteg pénzt ad át a rendőrtisztnek: „A nyereménye, uram.” A százados sűgva megköszöni, zsebre vágja a pénzt, majd kiadja a parancsot: „Mindenki kifelé, gyorsan!”

A brit bankközi kamatlábat (*The London Interbank Offered Rate*), a híres *Libor* naponta mintegy húsz óriásbank (Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America és mások) rögzítik. És most napfényre került, hogy ezek a nagybankok sorozatosan csaltak a kamatláb meghatározásakor, de az ebből kibontakozó pénzügyi botrányban nem könnyű megnevezni a romlott rendőrt, hiszen a szerepre rengetegen pályáznak. A *Libor* kamatláb rengeteg, nagyságrendileg úgy 800 ezer milliárd dollárnyi (nincs szó nyomdahibáról!) tranzakció alapjául szolgál, főleg származékos pénzügyi termék árazásánál.[i] A szóban forgó összegek akkorák, hogy a nem pénzügyekre specializálódott sajtó nem szeret beszélni róla, annyira „mértéktelenek”. Így inkább kisebb, emberi léptékű vétkekre összpontosítanak: akik felveszik a családi pótlékot, pedig a gyerekek nem tanul, hanem már dolgozik, vagy olyan görög munkavállalókra, akik szerény jövedelmüket feketemunkával egészítik ki. Pokolba velük! A bankvezérek és az Európai Központi Bank főkorifeusai felháborodottan ítélkeznek felettük.

Jóllehet a *Libor* manipulálása bonyolultnak tűnhet, valójában ugyanúgy a napnál világosabb, mint a *Casablanca* jelenete. A nagybankok – a bankok egymás közötti pénzkereskedelmét szóbeli

megállapodásokra alapozzák, szavuk tehát „aranyat ér” – feljavított pénzügyi eredményeket közöltek magukról, hogy így jussanak olcsóbb hitelekhez. Csalásra építve határozták meg a *Libort*, vagyis a jövőbeni hitelek kamatát... Miután kiderült a csalássorozat, és óriási botrány kerekedett belőle, a Barclays főnöke bele is betegedett, majd július 3-án lemondott. A Bank of England kormányzója pedig azt állítja, hogy csupán néhány hete értette meg a szóban forgó csalást.[ii]

„Sokkolta, igazán sokkolta” a nagy titok „felfedezése”? A Barclays és a Bank of England vezetői valószínűleg nem olvassák a pénzügyi sajtót, merthogy 2008. április 16-án a *The Wall Street Journal* cikket tett közzé *A bankárok kétségbe vonják a kulcskamatlábat* címmel. Így kezdődik az írás: „A pénzvilág egészségének egyik legfontosabb barométere hamis jelzéseket küldhet.”

Világunkat ennek megfelelően önkényes vagy meghamisított adatok árasztják el (*Libor*, „arany szabály”, az államadósság szintje, háromszázalékos költségvetési deficit...), amelyek nevében egész népeket gyötörnek halálra, most például Spanyolországot. Azokat, akik a legnagyobb kegyetlenséggel követik el ezeket a bűntetteket, változatlanul tisztelet övezi, mivel központi bankot vagy éppen hitelminősítőt vezetnek. De négy évvel a történelem egyik legnagyobb pénzügyi válságának kezdete után ma már nem sokan hiszik, hogy szerepük tényleg hasznos a társadalom életében.

Fordította: Ferwagner Ákos

[i] Ibrahim Warde: *La dérive des nouveaux produits financiers [Az új pénzügyi termékek fonáksága]*, *Le Monde diplomatique*, 1994. július. Elérhető a *Le Monde diplomatique* 1954–2011 közötti archívumának DVD-ROM-ján, www.monde-diplomatique.fr/t/dvdrom.

[ii] Vö. *Missteps on Libor Doomed Top Executives at Barclays [A Barclays vezetőinek félrelépéseit elítélik]*, *The Wall Street Journal*, 2012. július 15.

 pénzügyi bűnözés